

**SHE’RIYATGA OSHNO QALB
СЕРДЦЕ, ИЗВЕСТНОЕ ПОЭЗИИ
A HEART KNOWN TO POETRY**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Nematova Farzona Nasimjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek adabiyotining yorqin, zabardast o'zbek shoiri, dramaturg, tarjimon serqirra ijodkor bo'lmish Usmon Nosir ijodi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Zulm, qamoq, iste'dod, ohang, sahna asarlari shoirning dil dardi achchiq bo'lsa, bu dard o'zgalarga ko'ngliga ham ko'chadi.

Аннотация: В данной статье рассматривается творчество Османа Насира – яркого, выдающегося узбекского поэта, драматурга, переводчика, плодотворного создателя узбекской литературы.

Ключевые слова: Угнетение, тюрьма, талант, тон, сценические произведения. Если душевная боль поэта горька, эта боль распространится и на сердца других.

Abstract: This article discusses the work of Osman Nasir, a bright, outstanding Uzbek poet, playwright, translator, and prolific creator of Uzbek literature.

Key words: Oppression, prison, talent, tone, stage works. If the poet's heartache is bitter, this pain will spread to the hearts of others.

Ko'chganda esa mudrayotgan tomirlarni uyg'otib ko'chadi. Usmon Nosir she'rlari uning qismati kabi ana shunday achchiq dardni tuydiradi. Bulutsiz osmonda jimirlagan yulduzlarning shaffofligiday ko'ngilni qamashtiradi. Bu holatni tushuntirish qiyin. Shoir she'rlari insonni tushunib bo'lmas iztirobga soladi hamda yorug'likni ilg'atadi. Bu so'zlarni o'qib hoynahoy gap kim haqida ketayotganligini anglagandirsiz.

Bu so'zlar siz tahmin qilganingiz kabi o'ttizinchi yillarning ko'zga ko'ringan, el og'ziga tushgan iste'dodli o'zbek shoiri, tarjimon hamda dramaturg Usmon Nosir haqidadir. Ham o'tmish, ham bugun, ham kelajak uning dilrabo she'rlariga mavzu bo'ldi. U o'tmishda zulm, istibdod iskanjasida ezilgan benavolar, qullarning fojiasini o'z davri tuzumi bilan qiyosladi. Farqni topolmagach, qiynalaman, tirishaman, hushim parishon,-deya mahzunlanadi. Usmon Nosir she'riyati, avvalo, hayotiyliigi, jozibadorligi va isyonkorligi, ayni chog'da sodda va ravonligi bilan kitobxon qalbidan chuqur o'rin olgan. Bolaligidan she'rlar yoza boshlagan Usmon Nosir badiiy ijod bilan

bor yo’g’i o’n besh yilgina, ya’ni qamoqqa olinguncha astoydil shug’ullandi. Shu fursatda o’zining qanchalik nodir iste’dodga ega ekanligini yaqqol ko’rsatdi.

Yosh shoirning 1932-yil uning ilk she’riy to’plami “Quyosh bilan suhbat” dunyo yuzini ko’radi, ketidan birdaniga ikki kitobi – “Safarbar satrlar” va “Traktorobod” nashrdan chiqadi. 1935-yil “Yurak”, 1936-yil esa “Mehrim” kitoblari omma e’tiboriga namoyon etilib, she’riyat ixlosmandlarini hayajonga keltirgan. Hamda „Norbo’ta“ (1932) va „Naxshon“ (1935) kabi dostonlari va „Atlas“, „Zafar“, „So’nggi. kun“, „Dushman“ kabi dramalari bosildi. Usmon Nosir o’zbek she’riyatiga yangi ohang, yangi ruh, yangi obrazlar olib kirdi. U she’rlarida alangali tuyg’ularini jilovlamas, dilida kechayotgan tug’yonlarni susaytirmas, inson ruhiy dunyosini po’rtanalar ichida ko’rsatardi.

Usmon Nosir she’riyatiga xos eng rangin xususiyatlar uning „Yurak“, „Nil va Rim“, „Monolog“, „Nasimaga deganim“, „Yana she’rimga“, „Begona“, „Yoshlik“ singari o’nlab bitiklarida yorqin namoyon bo’lgan. Usmon Nosir o’zini nafaqat iste’dodli shoir balki, dramaturg sifatida ham namoyon etadi. 19 yoshida “Zafar”, “G’alaba” hamda “Dushman” kabi sahna asarlari paydo bo’ldi. 21 yoshida “Atlas” nomli sahna asarini yozgan. Bular yosh o’zbek dramaturgiyasida o’zgacha hodisa bo’lib, o’z davrining eng dolzarb mavzularini aks etgan.

Usmon Nosirning «Yurak» she’ri shoirning insoniy xarakterini va ijodiy taqdirini o’zida mujassam etgan she’rlar sirasiga kiradi. Shoir Yurak obrazini o’zining ilhomi, ijodiy intilishlari, his-tuyg’ulari, orzu-o’ylarining mujassam timsoli deb biladi. Ya’ni uning Yurakka murojaati, aslida, o’z shaxsiga, ijodiga murojaatidek yangraydi.

Yurak, sensan mening sozim,
Tilimni nayga jo’r etding.
Ko’zinga oyni berkitding,
Yurak, sensan ishqibozim
Senga tor keldi bu ko’krak,
Sevinching toshdi qirg’oqdan.
Tilim charchar, ajab, gohi
Seni tarjima qilmoqdan.
Sen ey, sen — o’ynoqi dilbar,
Zafardan izla yoringni.
To’lib qayna, toshib o’yna,
Tirikman, kuyla boringni.
Itoat et!
Agar sendan Vatan rozi emas bo’lsa,
Yoril! Chaqmoqqa aylan sen
Yoril! Mayli, tamom o’lsam.

Usmon Nosir betakror she’rlari, sahna asarlaridan tashqari adabiy tarjima bilan ham shug‘ullangan. Xususan, Aleksandr Pushkinning “Bog‘chasaroy fontani”, Mixail Lermontovning “Iblis” dostonlarini o‘zbek tiliga mahorat bilan o‘girdi. Bundan tashqari, Nikolay Dobrolyubovning “Haqiqiy kun qachon keladi?” yirik asari hamda jahon adabiyotining yirik shoirlaridan bo‘lmish Geyne, Gyote, Bayron she’rlaridan ham tarjimalar qildi.

1937-yilning 27-yanvar kuni respublika javmoatchiligi yosh shoirning 10-yillik ijodini keng nishonlagan, oradan yarim yil o‘tgach, Yozuvchilar uyushmasida majlis uyushtirilib, “shoirning hulv-atvori”ni ko‘rib chiqish masalasi ko‘tarilgan. Majlisdan ikki kun o‘tgach, shoirlar safidan chetlatilib, hibsga olinadi. Bu voqet 1937-yilning 13-iyulida bo‘lib o‘tgan. Usmon Nosir “xalq dushmani” tamg‘asi bilan surgun qilinadi. Endi uni Zlatoustsk qamog‘i, Vladivostok, Magadan, Mariinsk lagerlari kutardi. 1943-yil u hozirgi Kemerova viloyati hududidagi Sibir lagerlarida bo‘lgan.

1940-yilning 20-avgustida Usmon Nosir Magadandan Stalinning nomiga ariza yozishga jur‘at qilib, unda o‘z ishini “ko‘rib chiqishlarini” so‘raydi. “Xalq otasi”ga qamoqda o‘tirib ham, “she’riy roman”, uchta sahna asari va bir qator she’rlar yozgani haqida xabar beradi: “Men hali yoshman va g‘ayratga to‘laman! Men xalqning farovonligi uchun ijod qilishim kerak! Men aybsizman!”, deya qayd etgan shoir.

Ushbu arizani Stalin ko‘rib chiqqan. O‘zbekiston hukumatiga Usmon Nosirning arizasini ko‘rib chiqishni buyuradi. 1944-yilning oxirlariga kelib, hay‘at guruhi tuzilib, unda professor Borovkov, shoir Maqsud Shayhzoda va o‘sha vaqtda “Qizil O‘zbekiston” gazetasining bosh muharriri Siddiq Rajabovlar bo‘lgan. Hay‘at Usmon Nosirni aybsiz bilib, uni oqlashadi. Afsuski, shoir bu vaqtga kelib olamdan ko‘z yumgandi. U 1944-yilning 9-mart kuni vafot etadi, 15-mart kuni Suslov qishlog‘idagi qabristonga dafn etiladi. Usmon Nosir o‘zidan keyin kichik bo‘lsada, juda boy meros qoldirgan va xalqning yuragida yashashda davom etmoqda. Kemerovsk viloyatida Usmon Nosirning xoki saqlanadi. U yerda shoirning xokini yerga ko‘mgan shaxs - Anatoliy Mitrofanovich Sirota istiqomat qiladi.

Siyosiy mahkum qilinganlarning sobiq qabristoni o‘rnidagi keng dalada g‘arbga yuzlanayotgan yagona haykal qad rostlab turibdi. 2003-yil O‘zbekistonda o‘zbek shoiri Usmon Nosir tavalludining 90 yilligi keng nishonlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Naim Karimov. Istiqlol fidoyilari. – Toshkent: Sharq 1993.
2. Arboblal.uz
3. Tafakkur.net
4. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO‘LIB ESGAN G‘ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

5. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(7), 111-112.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O 'ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G 'OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(3), 145-152.
11. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
12. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
13. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 2(15), 80-84.
14. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO'RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O 'ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO 'LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
16. Atabayeva, N., G'ulomova, M., & Soibjonova, D. (2024). JADIDCHILIKNING YETUK NAMOYONDASI MAXMUDXO'JA BEHBUDIY. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).

17. Atabayeva, N., Ne’matova, M., & Xolmatova, S. (2024). MUSTAQILLIKDAN SO‘NG OZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH YO‘LI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
18. Atabayeva, N., & Turg‘unova, G. (2024). MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV MAFKURAVIY G‘OYALARI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
19. Atabayeva, N., & Asadullayeva, Z. (2024). O‘ZBEKLARNING MANGU YULDUZI-MIRZO ULUG‘BEK. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
20. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
21. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAMOSI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
22. Atabayeva, N., Qo‘ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O‘ZGARISHLAR. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
23. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
24. Atabayeva, N., & Turg‘unova, M. (2024). SHARQ TARIXIDA YAGONA TARIXNAVIS AYOL. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
25. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOT. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
26. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
27. Atabayeva, N., & Turg‘unova, M. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR VA UNING JAHON TARIXIDA TUTGAN O‘RNI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
28. Atabayeva, N., & Zaynobidinova, M. (2024). OLIMA AYOLLAR-MILLAT KELAJAGINING TARBIYACHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
29. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO‘LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
30. Atabayeva, N., Rejabaliyeva, M., Sayfutdinova, Y., & Madaminova, S. (2024). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MUSTAQILLIGIDAN SO‘NG JADIDLAR XOTIRASINING TIKLANISHI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
31. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
32. Alisher o‘gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIIY JURNALI, 2(2), 39-47.

33. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.

34. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.

39. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.